

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ О ПОХИЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

МАТЮШАЙТИСЬ Н.В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент
кафедры административного права;

БРОВАРЬ Н.А.,
магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье проведено исследование особенностей взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании похищения человека, а также рассмотрены пути совершенствования организационных и тактических основ следственной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Ключевые слова: похищение человека, взаимодействие следственных и оперативных подразделений, розыскные мероприятия, следственные действия

ON THE INTERACTION BETWEEN INVESTIGATIVE AND OPERATIONAL UNITS IN CASES OF KIDNAPPING

MATYUSHAITIS N.V.,
PhD in Law, associate professor, associate professor
of the department of administrative law;

BROVAR N.A.,
graduate student of the group
of the Department of Civil and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article studies the peculiarities of interaction between investigative and operational units in the investigation of kidnapping, and also considers ways to improve the organizational and tactical foundations of investigative and operational and investigative activities of internal affairs bodies.

Keywords: kidnapping, interaction of investigative and operational units, investigative measures, investigative actions

Постановка задачи. Кроме того, постоянного совершенствования организационных и тактических основ следственной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел требует многообразие способов совершения похищения человека. Научная разработка данных основ служит, прежде всего, дальнейшему совершенствованию структуры и системы, выбору оптимальной модели следственной и оперативно-розыскной деятельности, использованию рациональных форм и методов их воздействия на социальные процессы.

Актуальность. Расследование похищения человека, обычно характеризуется сложностью в получении доказательственной информации из различных источников. Ведь, во-первых, преступники оставляют не так много материальной доказательственной информации на месте происшествия, во-вторых, свидетелей и очевидцев совершения исследуемой категории уголовных правонарушений бывает достаточно мало. Поэтому на начальном этапе расследования важным моментом является взаимодействие следственных и оперативных подразделений. Ведь слаженное взаимодействие всех работников полиции, а также умение следователя организовать и провести соответствующие следственные (розыскные) действия позволяет тщательно собрать всю возможную информацию. Поэтому особенности взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании похищения человека, требуют обстоятельного освещения.

Анализ последних исследований и публикаций. Похожую проблематику в своих работах исследовали такие ученые и научные деятели, как Л.А. Щигорец, Н.П. Яблоков, В.В. Крылов, В.Я. Колдин, В.В. Топчий, А.Я. Дубинский, Ю.И. Шостак, Ю.С. Чичерин, Р.Р. Хусаинов, Н.В. Шувалов, Р.Р. Грень, Н.С. Тюрин, Ю.К. Якимович, Д.В. Ушатов и др.

Целью данной статьи является анализ особенностей взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании похищения человека.

Изложение основного материала исследования. Л.А. Щигорец определяет взаимодействие следователя с сотрудниками

оперативных подразделений при осуществлении уголовного производства как основанную на законе и общности задач в уголовном судопроизводстве согласованную коллективную деятельность, которая предусматривает эффективное использование правовых мер и сил следователей, обусловлена их компетенцией и формами деятельности и направлена на расследование и предупреждение преступлений [1, с. 454].

Некоторые авторы отмечают, что взаимодействие следователя и оперативного работника заключается в их согласованной деятельности по обеспечению успешного раскрытия и расследования преступлений, которое осуществляется каждой из сторон в рамках своей компетенции присущими ей средствами и методами. Хорошо налаженное и рациональное взаимодействие следователя с оперативным работником является одним из важных условий, которое обеспечивает успешное раскрытие и расследование преступлений. Известно, что следователи и оперативные подразделения имеют специфические, только им присущие средства и методы раскрытия преступлений, поэтому чрезвычайно важно, чтобы эти возможности были использованы не разрозненно, а в комплексе.

Н.П. Яблоков и В.В. Крылов утверждают, что взаимодействие следователей с оперативно-розыскными органами - это основанная на законе и согласованная по всем принципиальным условиям деятельность указанных лиц и органов, направленная на раскрытие преступлений и решение всех других задач их расследования и предупреждения [2, с. 363].

В свою очередь В.В. Топчий отмечает, что сущность взаимодействия следователя и оперативного работника по выявлению и раскрытию преступлений заключается в комплексе согласованных процессуальных и оперативно-розыскных действий, направленных на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений [3, с. 168].

А уже А.Я. Дубинский и Ю.И. Шостак рассматривают взаимодействие как основанную на законе согласованную с целью, местом и временем деятельность независимых друг от друга в административном отношении органов, выражающееся в наиболее целесообразном сочетании присущих этим органам средств и методов и направлена при организующей роли следователя на предупреждение, пресечение, раскрытие и всестороннее, полное и

объективное расследование преступлений, отнесенных к компетенции следователя [4, с. 5-7].

Таким образом, большинство авторов включает в понятие взаимодействия следующие критерии:

– соответствие требованиям Закона и ведомственным нормативным актам;

– согласованность по времени, месту и некоторым другим условиям;

– осуществление совместной деятельности с целью предупреждения и расследования уголовных преступлений.

Таким образом, взаимодействие является элементом организации расследования, заключается в проведении под единым руководством уполномоченного лица (следователя) и по согласованию с соответствующими подразделениями следственных (розыскных) действий, других мероприятий для эффективного и быстрого решения определенных задач, возникающих в уголовном производстве.

Также важным вопросом в аспекте взаимодействия правоохранительных органов является розыскная работа. Она проводится следователем в процессе расследования и только процессуальными или организационно-техническими средствами. Поскольку розыскные мероприятия и следственные (розыскные) действия, проводимые с целью розыска, осуществляются в процессе расследования уголовного преступления они являются элементами этого процесса.

В свою очередь, Ю.С. Чичерин по поводу особенностей взаимодействия оперативных и следственных подразделений отмечает ряд положений. В частности, взаимодействие имеет организационные и уголовно-процессуальные аспекты, и если в отдельных случаях могут осуществляться согласованные действия во время участия оперативных работников в проведении отдельных следственных действий и это будет совместной деятельностью следователя и оперативного работника, то участие следователя в проведении оперативных мероприятий исключена. Но если такие оперативные мероприятия будут осуществляться в целях выполнения согласованных задач в сочетании с процессуальными действиями, то несмотря на отсутствие общности действий оперативного работника и следователя, вопросам взаимодействия имеется место. Поэтому во взаимодействии оперативных и

следственных подразделений следует акцентировать внимание не на общности, а на согласованности действий следственных и оперативных подразделений, если такими действиями выполняются общие или взаимовыгодные задачи. Однако при определенных обстоятельствах взаимодействие будет проявлено именно в совместных действиях и только в пределах полномочий, предоставленных следователю и оперативному работнику [5, с. 106].

Как отмечают ученые, субъектами розыскной работы во время проведения досудебного расследования является следователь и орган дознания в лице начальника органа дознания или лица, производящего дознание. Субъектами взаимодействия и координации в ходе розыскной работы также могут быть прокурор, эксперты, специалисты, представители общественности и средств массовой информации.

Важным вопросом является определение объектов розыскной работы. По нашему мнению, правильной считается позиция ученых, которые среди объектов розыскной работы выделяют: людей (подозреваемые, осужденные, потерпевшие, свидетели), трупы и их части, животных (как предмет преступного посягательства) и трупы, вещественные доказательства и другие предметы (документы, транспортные средства), имущество, на которое может быть наложен арест.

В общем, взаимодействие оперативных и следственных работников осуществляется в определенных рамках, которые продиктованы интересами конспирации и защиты средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

Среди характерных закономерностей розыскной работы следователя, которые имеют важное криминалистическое значение, необходимо отметить следующие:

- отражение объектов в материальном мире, что позволяет их индивидуализировать и отождествлять;
- зависимость поведения разыскиваемых лиц от места и условий, где они находятся;
- обусловленность выбора и способа сокрытия разыскиваемых объектов от профессиональных способностей, психологических качеств, опыта лица;
- взаимосвязь между способами сокрытия разыскиваемых объектов и их применением [6, с. 25].

По нашему мнению, правильной считается позиция Н.В. Шувалова, который выделил следующие принципы взаимодействия:

- взаимная ответственность, активное применение современных методик, оптимальное использование имеющихся возможностей;

- соблюдение общих принципов оперативно-розыскного и уголовного производства;

- обеспечение неразглашения данных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий;

- ответственность [7, с. 203].

Итак, исследуя организацию взаимодействия следственных и оперативных работников при расследовании похищения человека, необходимо учитывать факт двух ее управленческих уровней:

- уровень деятельности служб и подразделений;

- уровень расследования конкретного уголовного преступления.

Взаимодействие следователей и работников оперативных подразделений реализуется в определенных формах. Под формами взаимодействия следователя и работников дознания имеем в виду организационные приемы и методы, способы и порядок связей между ними, основанные на уголовно-процессуальном законе и ведомственных нормативных актах правоохранительных органов, а также передового опыта следственной практики, направленные на обеспечение согласованной их деятельности и правильное сочетание присущих каждому из этих органов методов и средств работы. В общем, среди основных форм взаимодействия отдельные авторы выделяют следующий перечень:

- согласованное планирование деятельности по выявлению и пресечению преступлений;

- совместное обсуждение вопросов о необходимости и момент возбуждения уголовного дела, определение направлений расследования;

- совместное определение тактики и методов проведения проверки имеющейся информации;

- совместное планирование по делу следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

– взаимное информирование и совместное обсуждение результатов следственных, поисковых и оперативно-розыскных мероприятий;

– согласованное использование сил и средств взаимодействующих подразделений при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий уголовно-процессуальной и иной деятельности;

– выполнение оперативным работником поручений следователя;

– содействие оперативного работника следователю при осуществлении последних следственных действий;

– совместная согласованная деятельность в составе следственно-оперативной группы.

На наш взгляд, среди основных форм взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений целесообразно выделить две группы - организационные и процессуальные. Как уместно отмечает Р.Р. Грень, выбор форм взаимодействия определяется самими участниками учитывая конкретную обстановку. Они весьма разнообразны и зависят не только от конкретных условий, но и от специфики деятельности названных субъектов взаимодействия, их реальных возможностей, ряда субъективных факторов [8, с. 100].

В соответствии с УПК РФ к процессуальным формам взаимодействия можно отнести следующие [9]:

– оказание помощи следователю при проведении негласных следственных (розыскных) действий;

– поручения и указания следователя о проведении негласных следственных (розыскных) действий;

– фиксация и предоставление следователю (прокурору) результатов проведения негласных следственных (розыскных) действий.

Большое количество групповых похищений человека, как отмечает Д.В. Ушатов, осуществляется в условиях неочевидности или «условной очевидности», с обязательной предварительной подготовкой и сокрытием следов преступления, что существенно затрудняет раскрытие таких преступлений следственным путем. Поэтому в таких случаях создание следственно-оперативной группы является обязательным. При создании следственно-

оперативной группы необходимо учитывать психологические особенности ее участников [10, с. 16].

Одной из особенностей работы по делам о похищении человека является ограниченность возможностей получения процессуальным путем доказательственной информации. Поэтому по делам данной категории следует перенести акцент на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Н.С. Тюрин отмечает, что «если процессуальные формы можно назвать способами сотрудничества, то организационные формы будут характеризоваться как способы связи. Организационные формы связи существуют вне процессуальной деятельности следователя» [11, с. 67-68].

Важным элементом организационного взаимодействия является составление плана. На наш взгляд, согласованный план, на основе которого строится взаимодействие должен содержать:

- изложение следственных и розыскных версий;
- перечень обстоятельств, подлежащих установлению и выяснению - по каждой из выдвинутых версий;
- перечень необходимых мероприятий, с помощью которых должны быть установлены и исследованы все обстоятельства и порядок таких действий;
- перечень обстоятельств, подлежащих установлению оперативно розыскным путем (сами оперативно-розыскные мероприятия, пути установления этих обстоятельств в плане не указываются);
- сроки выполнения, в том числе промежуточные: обмен информацией, корректировки плана (при необходимости);
- исполнители по каждому пункту плана.

К наиболее распространенным формам взаимодействия работников различных подразделений полиции при расследовании похищения человека, следует отнести:

- обмен информацией - 93%;
- совместное планирование розыскных мероприятий – 76%;
- выполнение поручений следователя о проведении следственно-розыскных действий – 68%.

Обычно, расследование уголовных производств этой категории затруднено из-за отсутствия незаинтересованных в исходе дела свидетелей и осуществления со стороны подозреваемых активного противодействия (воздействия на

потерпевших и свидетелей, дачи заведомо ложных показаний и т.д.). Поэтому залогом успешного преодоления этих факторов является тесное взаимодействие процессуального руководителя со следователем, владение и умелое применение методики проведения отдельных следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Констатируя приведенное выше, отметим, что взаимодействие при расследовании похищения человека является его важным аспектом. В целом, это - составляющая организации расследования, основанная на законе и общности задач в уголовном судопроизводстве, согласованная коллективная деятельность, которая предусматривает эффективное использование правовых мер и сил следователей, обусловленная их компетенцией и формами деятельности и направленная на расследование и предупреждение преступлений. Взаимодействие при расследовании похищения человека - это тесное сотрудничество всех участников процесса, их согласованные действия под единым руководством следователя.

Список использованных источников

1. Щигорец, Л. А. Некоторые аспекты взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами / Л. А. Щигорец. – Текст : электронный // Молодой ученый. – 2019. – № 49 (287). – URL: <https://moluch.ru/archive/287/64864/> (дата обращения: 10.11.2023). – Загл. с экрана.

2. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебное пособие / Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. – Москва : МГУ, 1990. – 463 с. – Текст : непосредственный.

3. Топчий, В. В. Взаимодействие и координация в деятельности органов внутренних дел по выявлению и раскрытию преступлений / В. В. Топчий // Научный вестник Ужгородского национального университета, серия «Право». - 2015. – Вып. 30 (том 2). – С. 165-169. – Текст : непосредственный.

4. Дубинский, А. Я. Организация и деятельность следственно-оперативной группы : учебное пособие / А. Я. Дубинский, Ю. И. Шостак. - Киев : Науч.-исслед. отд. Киев. высш. школы МВД СССР, 1981. – 49 с. – Текст : непосредственный.

5. Чичерин, Ю. С. Теоретические основы и проблемные вопросы взаимодействия следователей и сотрудников оперативных подразделений в раскрытии и расследовании преступлений / Ю. С. Чичерин // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2016. - № 1 (36). - С. 103-111. – Текст : непосредственный.

6. Хусаинов, Р. Р. Формы взаимодействия следственных органов и оперативных подразделений / Р. Р. Хусаинов // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. - 2017. - Т. 5. - № 5. - С. 24-27. – Текст : непосредственный.

7. Шувалов, Н. В. О проблемах взаимодействия следственных и оперативных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений / Н. В. Шувалов // Современные проблемы предварительного следствия в ОВД. Сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2015. - С. 203-204. – Текст : непосредственный.

8. Грень, Р. Р. Взаимодействие оперативных подразделений правоохранительных органов Украины в противодействии преступлениям в сфере оборота наркотических средств / Р. Р. Грень // Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия «Право». – 2016. – Вып. 38, т. 2. – С. 99-102. – Текст : непосредственный.

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 11.11.2023). – Загл. с экрана. – Текст : электронный.

10. Ушатов, Д. В. Методика расследования похищения человека, совершенного преступными группами / Д. В. Ушатов. - Автореф.дисс....канд.юрид.наук: 12.00.09 - Волгоград. Акад. МВД России. – Волгоград. – 2014. – 25 с. – Текст : непосредственный.

11. Тюрин, Н. С. Формы оперативно-розыскной и следственной деятельности. Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 10: Проблемы уголовного процесса в свете нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / Н. С. Тюрин, Ю. К. Якимович. – Томск : Изд-во Томск. ун-та. – 2012. – С. 136-147. – Текст : непосредственный.